

РОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»

Авлярова Наргиза Махмудовна

Каршинский инженерно-экономический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7158733>

Аннотация: Дистанционное образование в силу относительно низких затрат и высокой информативности является наиболее социально-ориентированным среди других форм обучения, в частности, при решении проблемы профессиональной переподготовки взрослых специалистов.

Ключевые слова: дистанционные методы обучения, учебный процесс, информационно-коммуникационные технологии.

Annotation: Distance education, due to relatively low costs and high information content, is the most socially oriented among other forms of education, in particular, when solving problems of professional retraining of adult specialists.

Key words: distance learning methods, educational process, information and communication technologies.

Дистанционное образование в силу относительно низких затрат и высокой информативности является наиболее социально-ориентированным среди других форм обучения, в частности, при решении проблемы профессиональной переподготовки взрослых специалистов. Система дистанционного образования формирует также новое мировоззрение у взрослых обучающихся к получению образования: непрерывное образование становится для них нормой, усиливая их активную жизненную позицию, представляя равные возможности в получении образования и доступ к информационным мировым и отечественным образовательным ресурсам, и в силу своих особенностей способствует более глубокому восприятию учебного материала.

Образование в подготовке специалистов нефтегазовой отрасли играет важную роль в экономическом развитии общества. Основным капиталом настоящего и будущего становится не технология, а интеллект. В качестве эффективного инструмента повышения уровня образования специалистов нефтегазовой отрасли выступает дистанционная форма обучения, которая в настоящее время приобрела совершенно новый формат.

На сегодняшний день развитие высшего образования в ключе дистанционных методов не нашло своего широкого применения. При этом дистанционное образование довольно востребовано в современных рыночных условиях. Это несоответствие можно объяснить тем, что в Узбекистане практически отсутствует законодательное регулирование дистанционного образования применительно к высшим учебным заведениям.

Дистанционное образование находит применение на различных этапах подготовки специалистов – при реализации программ подготовки бакалавров и магистров как очной, так и заочной форм обучения.

Использование дистанционного обучения позволяет:

- снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту учебы как обучающихся, так и преподавателей и т. п.);
- проводить обучение большого количества человек;
- повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек и т. д.;
- создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения) [3].

Внедрение современных коммуникационных и дистанционных образовательных технологий позволят не только существенно увеличить информационный обмен между преподавателем и студентом, но и повысить качество образования [1].

Следует отметить, что в контексте Болонского процесса глобальной целью было заявлено создание Европейского пространства высшего образования, что немислимо без применения дистанционных методов обучения.

Подготовка бакалавров по направлению 60721800- «Нефтегазовое дело» требует высокой мобильности как от преподавателя, так и от студентов, поскольку обучение по данному направлению требует от учащихся не только постоянной концентрации, но и твердых знаний по ранее пройденным курсам, в т. ч. и в рамках школьной программы (по физике, математике).

С целью организации непрерывного учебного процесса применяются информационно-коммуникационные технологии, которые имеют целью создание электронных обучающих баз данных [2].

Для ликвидации возможных «пробелов» в знаниях студентов и достижения высокого качества знаний мы предлагаем проведение конференций и организацию постоянно действующих научных кружков, принимать участие в которых можно дистанционно.

Кроме того, для студентов очной формы обучения немаловажным остается вопрос о мотивации к изучению дисциплин профильной направленности. Эти дисциплины довольно сложны для понимания тех студентов, которые никогда не принимали участия в производственных процессах по эксплуатации объектов добычи нефти, реализации методов интенсификации притока нефти, повышения нефтеотдачи пластов и т. п.

В этой связи предлагается применение мотивирующих методов дистанционного обучения (рис. 1).

Рис. 1. Система дистанционных методов обучения в подготовке бакалавров по направлению «Нефтегазовое дело»

Список литературы

1. Андреев А. А. Интернет в системе непрерывного образования // Дистанционное и виртуальное обучение. 2005. № 12. С. 5 – 7.
2. Куклев В. А. Инновационный образовательный проект на основе электронного обучения // Информатика и образование. 2007. № 5. С. 65 - 70.
3. Абдуллаев С. Г. Оценка эффективности системы дистанционного обучения // Телекоммуникации и информатизация образования. 2007. № 3.